

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ С СЕМЬЁЙ

Буранова Ш.А

доцент кафедры “Методика дошкольного образования” (научный
руководитель)

Каримова Г.Р

студентка 3 курса факультета “Дошкольное образование)

Аннотация: Эта статья посвящена взаимосвязи работы дошкольной образовательной организации, семьи и махалли в целях охвата детей в дошкольную образовательную организацию по подготовке их к школе. О разнообразии формы работы с родителями дошколят.

Ключевые слова: Профессиональная деятельность воспитателя, призвание, идеальный воспитатель, цели семейного воспитания, формы работы с родителями.

Воспитатель - это не профессия, это призвание, образ жизни и состояние души. Он должен не просто любить возиться с детьми, а проживать вместе с ними их маленькие жизни. Родители оставляют своих родных, беззащитных деток в чужие руки и забирают только вечером, при этом нужно быть уверенными, что дети не просто под присмотром, а находятся в тёплых надежных руках воспитателя. Какими качествами должен обладать воспитатель, каким он должен быть в нынешнее время, как он должен вести себя с воспитанниками, чтобы родители доверяли ему на сто процентов, а детки с улыбками бежали в дошкольную образовательную организацию? Воспитатель должен быть коммуникабельным, он должен с лёгкостью находить общий язык, не только с детьми, но и с родителями. У хорошего воспитателя всегда позитивная атмосфера в коллективе, детки дружные, а родители отзывчивые. Конечно же, воспитатель – прежде всего педагог, он должен помогать родителям в воспитании ребёнка, поэтому излишняя доброта здесь ни к чему.

Разумеется, идеальный воспитатель имеет высшее образование, постоянно развивается в своей профессии повышает квалификацию, разрабатывает авторские методики, издаёт пособия и пишет статьи. Но при этом не стоит забывать о личностных качествах педагога, что является при работе с детьми очень важным. Профессиональная деятельность воспитателя дошкольного образования включает в себя такое важное направление в работе как проведение специально организованных форм образовательного процесса. Одной из таких форм является взаимосвязанная работа с семьёй. Воспитатель должен познакомиться с условиями воспитания ребёнка в семье ещё до поступления его в дошкольную образовательную организацию. Посещение семьи поможет воспитателю быстрее найти пути педагогического влияния на родителей. Да и дети скорее привыкают к новой обстановке дошкольной образовательной организации и к воспитателю, если с ним познакомились в домашней обстановке. Особого умения, чуткости и осторожности требует беседа с родителями о недостатках ребёнка и о путях исправления его поведения. Прежде всего следует начать разговор с характеристики его положительных проявлений побеседовать о его интересах, способностях, умениях. Родители тогда поймут, что воспитатель не выискивает недостатки, а подходит объективно и что устранение нежелательных проявлений поможет ребёнку стать лучше. Такой приём сближает родителей с воспитателем, укрепляет между ними доверие и взаимопонимание. К сожалению, некоторые родители неоткровенны с воспитателями. Из чувства ложного стыда они тщательно скрывают истинное поведение ребёнка дома, незаслуженно хвалят его, нередко в его присутствии.

На основании изучения домашних условий всех детей группы можно выявить характерные для семей особенности быта и воспитания ребёнка и в соответствии с этим выделить такие группы: благополучные семьи, внешне-благополучные семьи и явно неблагополучные семьи.

Цели семейного воспитания прежде всего предусматривают укрепление здоровья ребёнка, развитие его умственных способностей, воспитание любви к

Родине, формирование общественной активности, ответственности, чувства товарищества, доброты, честности, трудолюбия. Это не все задачи воспитания растущего человека, но названные ориентиры, отец и мать могут целенаправленно и эффективно готовить своего ребёнка к самостоятельной жизни. Задача дошкольной образовательной организации – помочь семье в вопросах воспитания, в осознании родительской позиции. Работа педагога с родителями требует внимания, чуткости, заботы а главное неформального подхода. Воспитатель подчёркивает, что он уважает родителей, относится как к равным коллегам, опыт которых ему также важен, как и свой собственный. Вот почему от умения и желания сотрудничать с родителями, направлять педагогический процесс в семье зависит от отношения родителей к воспитанию своего ребенка и к детскому саду в целом.

В воспитании детей в семье ведущее место должно занимать нравственное воспитание, развитие у них общественных интересов, дружеских отношений с окружающими. Подготавливаясь к групповым собраниям, к очередному заседанию родительского комитета мы выбрали работу с несколькими семьями, имеющими сходные условия воспитания детей. В ходе научного исследования провели родительское собрание, повестка предстоящего родительского собрания – «Изучение опыта нравственного воспитания детей». Беседа была построена в таком плане: какие черты характера вы хотели воспитать у своих детей? Какие применять методы? Единодушны ли в своём подходе в воспитании уважения к старшим, любви к родному краю? Как складываются отношения с братьями, сестрами, товарищами? Как воспитываете дружбу между детьми? Привлекаете ли старших детей к уходу за младшими? Кого больше слушается ребёнок? Почему? С кем делится радостями и огорчениями? Какие трудности испытывает семья в нравственном воспитании детей? В какую сторону изменяется ребёнок в результате совместной работы дошкольной образовательной организации и семьи? Давая родителям задание, необходимо индивидуально побеседовали с ними. Прежде всего обратили внимание на то, чтобы, наблюдая за ребёнком, изучая особенности его личности, они в первую

очередь отмечали его положительные качества. Собранные родителями сведения вместе с ними проанализировали, обычные такие задания заинтересовали родителей. Родители убеждаясь в сложности воспитании ребёнка, а важности положительного влияние на него. Входе собрания родители рассказали что во время утреннего приёма и вечером приходя за детьми, больше времени уделяют общению с воспитательницей, спрашивают о самочувствии ребёнка, о его поведения, как он развивается. Мы подвели родителей к мысли, что ребёнок, развиваясь не просто овладевает разнообразными действиями, не только учится видеть мир, мыслить, но он усваивает, что такое хорошо, что такое плохо, привыкает подчинять свои желания необходимости, впитывает правила поведения, свойственные людям.

Использованные литературы:

1. Shaxnoza Buronova, Мактабгача ёшдаги боланинг шахс сифатида шаклланишида оила ва маҳалладаги тарбиянинг таъсири , Журнал дошкольного образования: 2021: Журнал дошкольного образования
2. Shaxnoza Buronova, Партнёрство с семьёй, махаллэй как условие повышения качества дошкольного образования. , Журнал дошкольного образования: 2021: Журнал дошкольного образования